

Encuesta para evaluar el prototipo de control de acceso a Facebook e Instagram en dispositivos móviles Android mediante el modelo de aceptación tecnológica TAM

78 respuestas

[Publicar datos de análisis](#)

¿A que ciclo de la carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja perteneces?

 Copiar

78 respuestas

Utilidad percibida (UP)

UP1. ¿Está de acuerdo que el prototipo móvil para el control de acceso a Facebook e Instagram mejora la capacidad de concentración y productividad en sus actividades diarias?

 Copiar

78 respuestas

UP2. ¿Considera que el prototipo móvil ayuda a controlar eficientemente el tiempo que pasa en Facebook e Instagram?

 Copiar

78 respuestas

UP3. ¿Está de acuerdo que el prototipo móvil para el control de acceso a Facebook e Instagram evita distracciones durante las horas de estudio o trabajo?

 Copiar

78 respuestas

UP4. ¿Considera que el prototipo móvil para el control de acceso a Facebook e Instagram es una herramienta útil para gestionar el acceso a redes sociales?

 Copiar

78 respuestas

Facilidad de uso percibida (FUP)

FUP1. ¿Está de acuerdo que el prototipo móvil para el control de acceso a Facebook e Instagram es fácil de usar?

 Copiar

78 respuestas

FUP2. ¿Está de acuerdo que el prototipo móvil para el control de acceso a Facebook e Instagram reduce de manera efectiva el tiempo que pasa en redes sociales?

 Copiar

78 respuestas

FUP3. ¿Está de acuerdo que el prototipo móvil para el control de acceso a Facebook e Instagram, es fácil de descargar e instalar en su dispositivo Android?

78 respuestas

FUP4. ¿Está de acuerdo que el prototipo móvil para el control de acceso a Facebook e Instagram, es fácil de configurar e interactuar?

78 respuestas

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. - [Contactar con el propietario del formulario](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)

Google Formularios

